

XALQ OG'ZAKI IJODI- NOYOB QADRIYAT

Chutboyeva Muxlisa Nuriddin qizi

Samarqand davlat universiteti talabasi

Tel.: +998944885828

E-mail:muxlisachutboyeva1223@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalq og'zaki ijodi orqali milliy ruhda tarbiyalash xususida so'z yuritiladi. Boshlang'ich sinf o'qish darsligida berilgan ertak,maqol,topishmoq,masal kabi janrlarni milliy qadriyatlarimiz bilan uyg'unlashgan holda o'rganish. Xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarni axloqiy tarbiyalash va insoniy fazilatlarini singdirish.

Kalit so'zlar: janr, ertak, maqol, topishmoq, masal, tez aytish, tarbiya, xalq og'zaki ijodi,. milliylik.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Чутбоева Мухлиса Нуриддиновна

Студент Самаркандского государственного университета

E-mail:muxlisachutboyeva1223@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается воспитание младших школьников в национальном духе через фольклор. Изучать такие жанры, как сказки, пословицы, загадки, притчи, данные в учебники чтения для начальной школы в гармон с нашими национальными ценностями. Нравственное воспитание школьников и усвоение человеческих качеств через фольклор.

Ключевые слова: жанр,сказка, пословица, загадка, притча, быстрое высказывание, воспитание, фольклор, народность.

FOLK ART IS A UNIQUE VALUE

Chutboyeva Mukhlisa Nuriddin's daughter

student of Samarkand State university

E-mail:muxlisachutboyeva1223@gmail.com

Annotation. The article examines the upbringing of junior school children in the national spirit through folklore. Study genres such as fairy tales, proverbs, riddles, parables given in the primary school reading textbook in harmony with our national values. Moral education of school children and the through folklore.

Key words: genre, fairy tale, proverb, riddle, parable, quick, saying, upbringing, folklore, nationality.

Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz [1]. Darhaqiqat, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek bolalalarni o'qitishda ularning ta'lim va tarbiyasiga katta e'tibor berish lozim. Hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda o'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining o'rni beqiyosdir. Xalq og'zaki ijodi qadim zamonlardan buyon shakllanib kelmoqda, ushbu atama "og'zaki adabiyot", "og'zaki ijod", "xalq og'zaki poetik ijodi" degan nomlar bilan ham yuritilgan. Xalq og'zaki ijodi kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ularning xulqatvorlariga, muomala madaniyatiga, kattalarni hurmat munosabatida bo'lishni va kichik yoshdagi o'quvchilarning insoniy fazilatlarini shakllantirib, yetuk barkamol shaxs bo'lib yetishishida muhim ro'l o'ynaydi.

Xalq og'zaki ijodi folklor deb ham yuritiladi. Xalq og'zaki ijodiga quyidagi janrlar kiradi:

qo'shiq, maqol, matal, topishmoq, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, termalar, doston, askiya, tez aytish, masal, alla, yor-yorlar, kelin salomlar va h.k.

Lapar, lof, askiya kabi janrlar tortishuv, bahslashuv, aytishuv, hazil-mutoyiba, mubolag'a asosida ijro etiladi.

Xalq og'zaki ijodi orqali ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan madaniy vaq ma'rifiy boyliklarimiz yosh avlodga singdirishimiz, ular qalbida insoniylik ajdodlarga faxr-iftixor tuyg'usini shakllantirish hamda qalbida ularga nisbatan muhabbat tuyg'usini uyg'otish zarur. Qadimgi yunon faylasuflari Aflotun ham bola tarbiyasi jarayonidagi barcha zarur ishlarni ta'lim bilan birga olib boorish lozimligini ta'kidlab o'tgan. G'arb faylasuflari farzand tarbiyasini jamiyat maanfaatlari bilan bog'liq deb hisoblaganlar, lekin sharqda mutafakkirlar bola tarbiyasi bilan asosan ota-ona, maktab va jamoa hamkorlikda

shug‘ullanishi kerak degan xulosaga kelgan. Tarbiya haqida gap ketar ekan xalq og‘zaki ijodning yorqin namunalari bolalarning yetuk barkamol shaxs bo‘lib yetishishiga yordam beradi. Xalq og‘zaki ijodining eng muhim fiklaridan biri sifatida folklorning og‘zaki yaratilish shakli ham hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ularning ongiga, bolalar ruhiga, tabiatiga ta‘siri, ko‘pincha uning og‘zaki ijodi orqali belgilanadi.

Xalq og‘zaki ijodi bu- so‘z san‘atidir, jumladan xalq og‘zaki ijodi qo‘shiq, ertak, doston, maqol, topishmoq, masal, matal, afsona, latifa, lof, askiya, rivoyat, hikmat kabi janrlarni o‘z ichiga oladi. Xalq og‘zaki ijodining tarkibiy qismi sifatida “Bolalar folklori” atamasi ham mavjud. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini milliy qadriyatlarimiz, ko‘p asrlik an‘analarimiz, urf-odatlarimiz, xalqimizning ijtimoiy-madaniy kelib chiqish tarixini uqtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf darsliklarida o‘qish kitoblarida xalq og‘zaki ijodi uchun alohida boblar tashkil etilgan, bu o‘quvchilarning xalq og‘zaki ijodi bilan yaqindan tanishishning imkonini beradi. Misol tariqasida uchinchi va to‘rtinchi sinf o‘qish kitobi misolida ko‘rishimiz mumkin. Bunda albatta xalq og‘zaki ijodining janrlari bolalarga xos tarzda keltirilgan. “Xalq og‘zaki ijodi” ning o‘zi alohida bitta bo‘lim sifatida berilgan unda qo‘shiqlar, alla, ertak kabi janrlari berilgan. Xalq og‘zaki ijodining yorqin namunalariidan bo‘lgan maqol, topishmoq, tez aytish kabi janrlar aynan bu boblarda emas, balki boshqa bir boblarda matn yoxud she‘rdan keyin oxirida beriladi o‘sha mavuga mos tarzda berilib o‘tadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining milliy ruh asosida tarbiyalanishida maqollarning ahamiyati beqiyosdir. Maqol xalqning ko‘p asr mobaynida ijtimoiy iqtisodi, siyosiy va madaniy hayotda to‘plagan kuzatishlari asosida yuzaga kelgan og‘zaki ijod janrlaridan biridir. Maqollarni o‘quvchilarga o‘rgatish bilan bir qatorda ular ongida maqollarning turli xil insoniy hislatlarini tasavvur qilishini shakllantiradib beradi.

O‘quvchilar Davlat ta‘lim standarti asosida maqollarni yod oladilar. 3-sinf o‘qish kitobi orqali ko‘rib chiqish mumkin aynan “Xalq og‘zaki ijodi” bo‘limida “Maqollar” mavzusini olsa, avvalo, o‘quvchilarda maqol nimaligi tushuntiriladi “Kitobdan yaxshi do‘st yo‘q” ushbu maqol orqali judayam ko‘plab fikrlarni keltirish mumkin. Kitobning beminnat bilim berishi unda qanchadan qancha sir-asrorlar yashiringanini tushuntirish lozim. U bilan yaqindan do‘st bo‘lish ko‘p narsani o‘rganish lozim, bu o‘quvchilarga ta‘limiy bilim bo‘lsa endi uning tarbiyaviy ahamiyati ham tushuntiriladi, ya‘ni kitobga yozmaslik, uni buklamasdan, yirtmasdan tutish lozimligi aytib o‘tilgadi. “O‘qish kitobi” darsliklarida berilgan har qanday ertak zamirida o‘quvchilarni ma‘naviy yetuk inson ruhida tarbiyalash g‘oyasi yotadi. O‘qituvchi esa ana shunday g‘oyani ilg‘agan tarzda o‘z dasturini uyushtirsa va o‘tkazsa o‘z pedagogik vazifasini ado etgan bo‘ladi. Zero, ertakni o‘qitishdan ham maqsad shu bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘quvchilarni milliy ruhda tarbiyalashga katta ahamiyat beriladi. misol tariqasida o‘qitilayotgan matn va uni o‘rgatish metodlari bolaning qabul qilish qobiliyatini tabiat va jamiyat orasidagi tafovutlarni ajrata olish qobiliyatini shakllantiradi. Bularning hammasi boshlang‘ich sinf

o‘quvchilarini tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodi materiallarinig o‘rni juda katta ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Boshlang‘ich sinf “O‘qish kitobi” darsligida bilamizki xalq og‘zaki ijodining eng sara janrlaridan ertak, masal, hikoya janrlari keng qamrovli hisoblanadi. O‘quvchilar “O‘qish kitobi” darsligida berilgan xalq og‘zaki ijodiga mansub materiallarni o‘qish vaqtida o‘zbek xalqining bitmas-tugamas ma‘naviyati va madaniyatidan bahramand bo‘ladilar.

O‘quvchilar o‘zlari uchun sevimli bo‘lib qolgan ertaklari yoki boshqa janrdagi asarlarni o‘qish davomida o‘sha voqealarni o‘z hayolotida tasavvur qiladi va o‘sha olamga kirib ketadi. Asardagi qahramonlar qatori mard, jasur, mehnatsevar, kamtar va mehribon insonlar bo‘lishni xohlaydilar va o‘shanday bo‘lishga harakat qiladilar. O‘quvchilar dastlab og‘zaki ijodning eng keng tarqalgan janri bo‘lmish ertak bilan tanishadilar. “Xalq og‘zaki ijodida ertak janrinig bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o‘qilishning sabablaridan biri ertak tilining ta‘sirchanligi, o‘tkirligi, manodorligi va xalq tiliga yaqinligidir” [2]. 3-sinf “O‘qish kitobi” darsligidagi “Arazlagan koptok, kitob va qalam” ertagini olsak Muazzam Ibrohimova muallifi ushbu ertakning mazmun-mohiyati jihatidan dangasa ekanligi uning kitobi o‘qimasligi, qalami esa rasm chizmasligidan shikoya qiladi. Bu voqealar asosida o‘quvchilarga unday dangasa bo‘lmasligi tushuntiriladi. Boshlang‘ich sinflarda ertaklarni o‘qitish orqali o‘quvchilarning umumiy kamolotiga, bir-biriga bo‘lgan hurmatini, do‘stlik qadriyatlarini, halollik, rostgo‘ylik kabi tuyg‘ularni ham shakllantirib beradi [3]. Boshlang‘ich sinf “O‘qish kitobi” darsliklarida xalq og‘zaki ijodining mazmun mohiyatini ochib berishda quyidagicha struktura tuzish mumkin: xalq og‘zaki ijodini o‘rgatish orqali o‘quvchilarning ma‘naviy barkamol shaxs, vatanparvar, botir, qo‘rqmas bo‘lib tarbiyalanishida maqollardan foydalana olish; o‘quvchilarni zukko, topqir, ziyrak bo‘lib yetishishida topishmoqlarni qo‘llay olish usullari; o‘quvchilarning sadoqatli, kamtar, ziyrak inson bo‘lib shakllanishda, masallardan foydalana olish masalasini ochib berish;

Hozirgi zamon o‘zbek adabiyotida asar qahramonlarining qalb kechinmalari to‘laroq ifodalanayotganligi, psixologik asarlarning ko‘plab yaratilganligi badiiy tasvir vositalarining biri hisoblangan o‘ziniki bo‘lmagan ko‘chma gapni ustalik bilan qo‘llash natijasidir

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalq og‘zaki ijodi orqali milliy ruhda tarbiyalash, milliy qadriyatlarimizni, ma‘naviy me‘rosimizni o‘quvchilarga xalq og‘zaki ijodidagi janrlar orqali tushintirib berish lozim. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslariga qo‘yiladigan talablarimizdan eng muhimi bu o‘quvchilarni ma‘naviy barkamol shaxs qilib tarbiyalashdan iborat. Xalq og‘zaki ijodi yozma adabiyotdan ancha ilgari paydo bo‘lgan va yozma adabiyotning bunyodga kelishi uchun zamin hozirlagan. Xalq yaratgan asarlar o‘zining g‘oyaviyligi, chuqur xalqchilligi, til boyligi va badiiyiligi bilan ahralib turadi. U xalqning yengilmas irodasini, kelajakka bo‘lgan ishonchini, haqiqat, adolat, tinchlik va baxt haqidagi tasavvurlarini yaqqol aks ettiradi. Xalq shoirlari yoki

jamoat tomonidan yaratilib, og'izdan-og'izga , avloddan-avlodga o'tib kelgan badiiy asarlar xalq og'zaki ijodi deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” B 14 “O‘zbekiston” Toshkent 2016.
2. Matchanov.S, Bakiyeva.H, G‘ulomova.X, Yo‘ldoshev.Sh, Xolboyeva.G “Ona tili va uni o‘qitish metodikasi “ darslik “Ishonchli hamkor “ Toshkent “ 2021”
3. Fuzailov.S, Xudoyberganova.M, Yo‘ldosheva.Sh, 3-sinf “O‘qish kitobi “ darsligi B 36-42 “O‘qituvchi “ Toshkent 2018
4. Siddiqova Sh. “Boshlang‘ich ta‘limning dolzarb masalalari:muammo va yechimlari“ mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari
- 5.G.Rahimova. Ona tili va adabiyot(bolalar adabiyoti). O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU, – 308-bet.
6. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: “NOSIR”, 2009.
7. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2018.